

Научная статья

УДК 81'44

DOI: 10.5281/zenodo.14513185

ПУШКИН И АБАЙ: ПОРТРЕТЫ КЛАССИКОВ В РУССКОМ ДИСКУРСЕ

© 2024 М.Б. Казачкова¹, М.В. Ширинян²

¹Одинцовский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»

²Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации» (Сеченовский Университет), Акционерное общество «Издательство "Просвещение"»

ORCID¹: 0000-0002-0357-3010

ORCID²: 0000-0001-7912-5487

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье речь идет об исследовании способов наименований и обращений к создателю русского литературного языка А.С. Пушкину и основоположнику казахской письменной литературы Абаю Кунанбаеву. Исследование осуществлялось на материале двух подкорпусов: текстов о Пушкине и Абае. Общий объем корпуса составил 79 текстов (89 286 слов). Жанровый состав корпуса многообразен и включает статьи, эссе, письма, тексты социальных сетей, стихи, интервью, лекции, записки. Выявлено, что многочисленные наименования и обращения к А. Пушкину и Абаю, выраженные художественными средствами, говорят о славе и любви народа к поэтам, показывают разнообразие отношений и восприятия к Пушкину и Абаю, помогают понять, в каком контексте и с каким оттенком упоминались их имена, подчеркивая различные аспекты их личности и наследия.

Ключевые слова: корпус, образ, поэт, народность, наименования, обращения, наследие, художественные средства

Для цитирования: Казачкова М.Б. Пушкин и Абай: портреты классиков в русском дискурсе / М.Б. Казачкова, М.В. Ширинян // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 6. – С. 89–99. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14513185>.

Введение. «Пушкин – наше все» – это одна из составляющих пушкинского образа. Это представление о поэте его современников, людей последующих поколений и последующего времени возникает тогда, когда возникает необходимость в самоидентификации [8].

Н.В. Цветкова отмечает, что «...осмысление поэта начинается еще при его жизни. Появляются критические статьи, которые позволяют современникам проследить эволюцию творчества Александра Сергеевича. В этом очень преуспели любомудры Д.В. Веневитинов, С.П. Шевырев. Они пытались осмыслить, как развивается Пушкин, говорили о народности Пушкина [10]. Народность – это критерий, который стал определяющим в восприятии Пушкина – творца, его личности. Самые интересные восприятия касаются проблемы народности» [7, с. 157].

В статье «Несколько слов о Пушкине» Н.В. Гоголь размышляет, в чем народность и национальность Александра Пушкина. Он говорит о том, что поэт был национален потому, что «...истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но смотрит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами» [2].

После смерти поэта к творчеству Пушкина и его роли в российском обществе обращался В.Г. Белинский. В его высказываниях звучит очень важная и глубокая мысль: каждая эпоха оставляет свой образ Пушкина, свое восприятие его творчества. Это желание связано с особой личностью и тайной Пушкина [1].

На языке любви к родной земле, к своему народу писал один из ведущих казахских культурных деятелей XIX века Абай Кунанбаев – яркий, оригинальный, лирический поэт, символ духовности и культуры казахов. Писатель Аслан Жаксылыков отмечает, что именно Абай оказал наибольшее воздействие на формирование казахской национальной идентичности [3].

Мухтар Ауезов в романе «Путь Абая» через образ знаменитого поэта показал казахскую историю XIX века, которая наполнена драматизма и противоречий народной жизни, передал широту и красоту вольнолюбивой души казахского народа, его мечты о лучшем, его надежды и чаяния, его своеобразный духовный уклад, национальный характер [10].

Несмотря на то, что каждое литературное произведение, каждый факт из жизни Пушкина и Абая исследуется, они все равно остаются загадкой, тайной [4].

Материалы и методы исследования. Представленное исследование имеет целью выявление способов наименований и обращений к (1) создателю русского литературного языка А.С. Пушкина и (2) основоположнику казахской письменной литературы Абая (Ибрагим) Кунанбаеву.

Исследование осуществлялось на материале двух подкорпусов: текстов о Пушкине и Абая. В качестве источников использовались электронные ресурсы, содержащие статьи, лекции, интервью, эссе, тексты стихотворений, тексты социальных сетей, писем и записок. Общий объем корпуса текстов составил 79 текстов, содержащих 89 286 слов. Жанровый состав корпуса весьма многообразен (см таблицы 1–3) [5].

Таблица 1. Подкорпус текстов о А.С. Пушкине

Статьи		
№	Автор, текст	словоупотреблений
1	Т. Ревунова «Почему юного Пушкина прозвали тигром, и как он бойкотировал правила лица»	498
2	Д.С. Лихачев «Он высший критерий для наших душ»	743
3	Н.В. Гурева «Роль А.С. Пушкина в русской литературе»	1174
4	Super User «Три обращения к Пушкину (Маяковский, Блок, Есенин)»	1069
5	Е. Калихова «Александр Сергеевич Пушкин: жизнь русского человека»	1269
6	Н. Чиженкова «А.С. Пушкин после Лицея 1817–1820 г.г. Ссылка на ЮГ 1820–1824 г.г.»	2854
7	М. Мовсесов «Для меня А.С. Пушкин – это Россия»	1401
Лекция		
8	А. Зорин «Пушкин и феномен национального гения»	2204
Интервью		
9	Интервью А. Митрофановой с А.Н. Варламовым, ректором Литературного института имени А.М. Горького	7647
Эссе		

10	Т.С. Рыжова «Что сказать Пушкину? (эссе со стихотворными вставками)»	1348
11	Н. Ватаман, А. Колоскова «Письмо А.С. Пушкину»	247
12	Г. Борисов «Письмо А.С. Пушкину "Россия 200 лет спустя"»	450
13	А. Колоскова «Письмо А.С. Пушкину»	106
14	Ю. Ганчина «Письмо Пушкину»	288
15	В. Журжин «Письмо Пушкину»	276
16	М. Волынская «Письмо А.С. Пушкину»	608
17	Нейросеть онлайн «Сочинение "Письмо к Александру Сергеевичу Пушкину", 5 класс»	266
18	А. Сокулин. Сочинение-письмо А.С. Пушкину «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие»	689
Тексты стихотворений		
19	В. Кашковарова «Обращения к Пушкину»	207
20	А. Калиновский «Обращение к Пушкину»	95
21	Н.И. Иванов «Обращение к Пушкину»	144
22	В. Калашникова «Обращение к Пушкину»	185
23	Л. Постолов «Не отрицая того, что Пушкин – наше все»	83
Тексты социальных сетей		
24	Опрос «Какие прозвища были у друзей А.С. Пушкина в лицее?»	276
25	Викторина «Загадки псевдонимов писателей и поэтов»: Александр Сергеевич Пушкин» на сайте «Одноклассники»	223
26	Отзывы «Писатель Александр Пушкин»	49
27	Опрос «Что вы думаете о творчестве А.С. Пушкина?»	38
28	Опрос «Что для нас означает Пушкин»	27
29	Опрос «Словарный запас У. Шекспира и А. Пушкина – сравним Шекспира и Пушкина»	489
30	Опрос «Что значит для Вас А.С. Пушкин?»	97
Письма		
31	Письмо Н.И. Гончаровой	225
32	Письмо графа Риччи (1)	360
33	Письмо графа Риччи (2)	169
34	Письмо В. Галицына	93
35	Письмо Л. Герасимовского	236
36	Письмо Н.И. Хмельницкого	112
37	Письмо А.Х. Кнерцера	467
38	Письмо А.П. Плещеева	152
39	Письмо А.И. Хмельницкого	219
40	Письмо М.Т. Лебедева	734
41	Письмо Д.Н. Арсеньева	101
42	Письмо И.Т. Калашникова	65
43	Письмо князя П.И. Шаликова	157
Записки		
44	Записка Н.Н. Раевского к Пушкину	48
45	Записка Д.И. Хвостова	43

Таблица 2. Подкорпус текстов об Абэе Кунанбаеве

№	Автор, текст	словоупотреблений
Статьи		
1	Касым-Жомарт Токаев «Абай – духовный реформатор»	818
2	Касым-Жомарт Токаев «Абай – духовный реформатор»	448
3	Г. Жанзакова «История трех фотографий: в Казахстане отмечают День Абая»	
4	С. Абдрахманов «Как сказал Абай»	5381
5	А. Сулейменов «Абай – мудрость народа»	677

6	О. Гольник «Абай Кунанбаев»	1909
7	Р. Кайрыев «Абай глазами молодежи»	201
8	У. Калижанов «Абай покоряет мир»	2277
9	А. Машакова «Зарубежная рецепция творчества Абая Кунанбаева»	
10	С. Ананьева «Художественный перевод поэзии Абая: генезис и традиции»	15337
11	И. Какильбаева «Абай и его интерпретации пушкинских мотивов и сюжетов»	
12	KZLG (соцсеть) «Абай»	2424
13	«Загадка АБАЯ: величайший неизвестный поэт Казахстана». Газета «Истоки»	1698
14	«Заповеди Абая – к реалиям дня сегодняшнего». «Кызылординские вести» от 10.08.2021	2944
15	Н.А. Назарбаев «Слово об Абае»	647
16	А. Довголенко «Великий сын казахского народа»	1366
Интервью		
17	Интервью Лейли Ваисова с заслуженным деятелем Казахстана Муратом Ауэзовым «Человек, соединивший эпохи»	2157
18	Ассамблея народа Казахстана «Наследием Абая все больше интересуется молодежь»	736
Эссе		
19	С. Берекебаев «Письмо великому просветителю казахского народа Абаю Кунанбаеву»	454
20	Д. Нефедова, Е. Скакуновская «Письмо к Абаю».	269
21	В. Бегимова «Письмо Абаю»	92
22	Рысдаulet Акерке «Мир Абая»	503
23	Л.Ф. Василенко «Поэт и просветитель – Абай Кунанбаев»	307
24	Н.А. Назарбаев, эссе об Абае Кунанбаеве	647
Тексты стихотворений		
25	М. Минкевич. «Зрячее сердце»	96
26	Ю. Мустафина «Абаю посвящается. Абайды арнау. К 150-летию акына	175
27	А. Турашкызы «Прозаик о поэте (М.Ауэзов об Абае)»	198
28	Байтурсынова «Сеятель человечности»	90
29	Ю. Левагин «К юбилею Абая Кунанбаева»	173
30	С. Да «Вдохновитель Абай Ата»	70
Тексты социальных сетей		
31	Д. Абаев «Об Абае»	222
32	К. Горожанкин «Мой Абай или 10 фактов об Абае в моей интерпретации»	538
33	Сеть Instagram ¹ областной библиотеки имени Абая «Учение Абая глазами молодежи: прямой эфир»	532
34	RedYurt «Ко дню Абая»	629

Таблица 3. Жанровый состав и объем корпуса

№		А.С. Пушкин	Абай	Итого
	Количество текстов	45	34	79
1	статьи	7	16	23
2	лекции	1	0	1
3	эссе	9	6	15
4	интервью	1	2	3
5	стихи	5	6	11
6	тексты социальных сетей	7	4	11
7	письма	13	-	13

¹ Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

8	записки	2	-	2
	Количество слов	28231	61055	89286

Основная часть. Выявленные в составе корпуса наименования А.С. Пушкина включают:

1. Формальные обращения: *А.С. Пушкин, Александр Пушкин, Александр Сергеевич Пушкин, Александр Сергеич.* Например, «Здравствуйте, **Александр Сергеевич!** Я так люблю ваши стихи! И даже знаю наизусть отрывок из «Евгения Онегина»! Хотите, я прочитаю его Вам?» [26]. «Здравствуйте, **Александр Сергеевич!** А я тоже поэт! Вы не против, если я почитаю Вам свои стихи?» [26]. «Здравствуйте, **Александр Сергеевич!** Зачем только Вы связались с этим проходимцем Дантесом! Сколько бы еще стихов написали!» [26]. «Здравствуйте, **Александр Сергеевич!** А вы уже побывали в Михайловском? Как Вам музей понравился?» [26]. «Здравствуйте, Александр Сергеевич Пушкин! Пишу я Вам потому, что я очень люблю ваши сказки, стихи и повести. Моё самое любимое произведение, написанное вами, – это «Сказка о золотом петушке». У вас есть ещё много великолепных сказок: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане...». Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зелёный» слышит каждый ребёнок ещё в детстве, в школьном возрасте эти строки заучивают наизусть, а будучи взрослыми, держат их в своём сердце всю жизнь!» [14]. «Здравствуйте, **уважаемый Александр Сергеевич!** Мы с Вами очень хорошо знакомы, хотя и не виделись ни разу. Я даже был у Вас в гостях, на Вашей петербургской квартире, и, должен сказать, мне понравился тихий уют кабинета, ставшего местом рождения произведений, которые я знаю и люблю» [27].

2. Общепринятые и неформальные упоминания: *Пушкин* – обращение по фамилии – форма дружеского обращения, носит слегка ироничный тон: «**А Пушкин — Пушкин.** Заалело утро, / И солнце пролилось из-под гардин. / О непоседа, удалой и мудрый, / Ты у России-матери один!» [30]. *Пушкин, Пушкин, вернись в наше время / От досады той старой уйди. / Ты взойди, как проросшее семя / В век двадцатый к нам в гости приди* [21]. *Сергеич* – сокращённая, или урезанная, форма отчества *Сергеевич*, которая используется только в разговорной речи в кругу знакомых, близких друзей: *При вашем гении, Сергеич, и при летах / Вы разобрались бы со стихотворной вонью. / Но жаль вас нет, и некому перчатку / Кривлякам в ноги обронить с презрением* [18]. *О, Александр!* – обращается С. Есенин к А. Пушкину, проявляя вежливость, которая заставляет внимательно слушать его слова, верить им и принимать во внимание: *Блондинистый, почти белесый, / В легендах ставший как туман, / О Александр! Ты был повеса, / Как я сегодня хулиган* [17]. Есенин старается найти общие черты в своем поведении и поведении Пушкина, надеясь на то, что как Пушкину слава повесы не помешала быть великим поэтом, так и его, Есенина, дурная слава не может затмить его поэтического дара. А. С. Пушкин – постоянный адресат поэтических посланий современников [9]: *О Александр! Вам оду пропою, / Слова рисуя на цветках сирени. / Прославленный в веках кудрявый Гений, / Очаровавший Родину мою* [27].

3. Ласковые и уважительные обращения, выражающее уважение и привязанность: *Любезнейший Пушкин! Почтеннейший Александр Сергеевич! Ваше Высочорodie! Милостивый Государь, Александр Сергеевич! Александр Сергеич, друг мой милый! Дорогой Александр Сергеевич! Уважаемый и любимый сердцем Александр Сергеевич! Любезный господин Пушкин! «Милостивый государь, Александр Сергеевич! Искренне надеюсь на Ваше снисхождение к трудам нашим. Не откажите в любезности прочесть сие послание, от души и сердца написанное. Вообразите себе, как невероятно сложно постичь все премудрости стиля письма века девятнадцатого, по праву названного*

«золотым веком» русской литературы, нам, живущим в веке двадцать первом», «... Извините, наш бесценный Александр Сергеевич, мы немного увлеклись болтовней. Простите ради бога, что осмелились беспокоить Вас. Искренне надеемся на Ваше снисхождение к нашему письму, ибо мы еще не в совершенстве владеем сим прекрасным умением» [13]; «Дорогой Александр Сергеевич! С огромной признательностью обращается к Вам из XXI века почитатель Вашего великого таланта – Ганчина Юлия» [16]. «Здравствуйте, дорогой Александр Сергеевич! Завтра, Шестого июня, День Вашего рождения! Вам бы исполнилось... Да какая разница, сколько бы Вам исполнилось, для нас, и тех, кто будет после нас, Вы навсегда останетесь молодым тридцатисемилетним мужчиной с чёрными кудрявыми волосами, доставшимися в наследство от прадеда Абрама Ганнибала, и пронзительно синими глазами, глазами ...России! И навсегда останетесь – Солнцем русской поэзии!» [15].

4. Самоироничные и эмоциональные выражения: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын»! – самоироничное выражение, используемое самим Пушкиным; обезьяна – сам Пушкин осознавал свое сходство с этим подвижным зверьком, в стихотворении «Мой портрет» поэт написал: *Сущий бес в проказах, / Сущая обезьяна лицом, / Много, слишком много ветрености / – Вот каков Пушкин.*; повеса – поэт, осознавая свою некрасивость, гремучую смесь соединения горячей африканской крови Ганнибалов и легкомысленно-поэтического характера Пушкиных писал: *А я, повеса вечно праздный, / Потомок негров безобразный, / Возращённый в дикой простоте / Любви не ведая страданий, / Я нравлюсь юной красоте / Бесстыдным бешенством желаний* [25].

5. Ироничные названия: *дел дуэльных мастер тонкий, мудрый секундант* – иронические обращения, указывающие на его участие в дуэлях; *коновод, / воевода русской литературы* – свидетельствовали о главенствующей роли поэта среди многочисленных сподвижников.

6. Метафорические названия: *Солнце русской поэзии* – метафора, подчеркивающая его значимость для русской поэзии; *наше всё, народное достояние, сокровище русской литературы, отец современной русской литературы, светоч* – метафоры, указывающие на его всестороннее значение для русской культуры и литературы; *пророк* подчёркивает его видение и влияние; «*Еще со школьных лет мы читали произведения и заучивали наизусть стихотворения «русского Шекспира», «Солнца русской поэзии», самого известного поэта России и, возможно, Европы*» [19].; *русский Шекспир, новый Оссиан* определяют вклад Пушкина в русскую культуру, не меньшую, чем Шекспира в английскую или Оссиана, легендарного кельтского барда III века, в шотландскую; *наш великий поэт, первый поэт России, блистательная звезда первой величины, песнопевец Кавказа, Полтавы и побед Паскевича и Ермолова, любимец муз* определяют за поэтом центральное положение в культуре, выражают общее стремление к созданию национального кумира; *тигр* – метафора, указывающая на быстроту ума и тела, и беспощадность стихов поэта, которую хоть раз испытал на себе каждый из его товарищей; *егоза* говорит о подвижности, активности, неусидчивости поэта; *француз* ссылается на любовь поэта к французскому языку; *повеса* демонстрирует страстное увлечение поэта женским полом, каждое из которых он принимал за истинную любовь, горел, страдал, посвящал ей лирические строки, а затем иногда мгновенно, а иногда медленно угасал; *гуляка* – метафора, напоминающая, что Пушкин был не только человеком, способным долго и усердно работать над текстом, – и при этом гулякой, любителем вечеринок, неспособным устоять перед женщиной; *африканец* – метафора, указывающая на происхождение поэта «*Я люблю вас, но живого, а не мумию. / Навели хрестоматийный глянец. / Вы по-моему при жизни – думаю – тоже бушевали. / Африканец!*» [23]; *протей* в словесности подчеркивает разносторонность поэтического

таланта Пушкина; *вельможа русской словесности* говорит о всенародной славе поэта и принадлежности его к высшему слою литературной знати.

7. Буквальное значение: *реформатор* – преобразователь, стремящийся к проведению реформ в общественной или государственной жизни, т.е. А.С. Пушкин – реформатор русского литературного языка.

Эти обращения и названия показывают разнообразие отношений и восприятия Пушкина среди исследователей, современников, друзей и членов семьи. Эти категории помогают понять, в каком контексте и с каким оттенком упоминались имена Пушкина.

Казахского поэта Абая Кунанбаева в научной и публицистической литературе именуют различными эпитетами и обращениями, подчеркивающими его значимость и вклад в культуру. Вот некоторые из них:

1. Формальные и полные имена: *Абай (Ибрагiм) Кунанбаев* – полное имя; *Абай Кунанбайулы* – полное имя с указанием отчества, что характерно для казахской традиции.

2. Общепринятые и неформальные упоминания: *Абай, Дедушка Абай* – выражает обращение к почитаемому, умудренному жизнью человеку: *«Дорогой дедушка Абай! Пишет Вам ученица 8 «А» класса Бегимова Венера из города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Наш город находится недалеко от города Семей, уроженцем которого Вы являетесь»* [24].

3. Уважительные и почетные обращения: *Глубокоуважаемый, великий наш земляк, Абай Кунанбайулы! великий казахский поэт* – обращения, которые подчеркивают его значимость как поэта: *«Здравствуйте, глубокоуважаемый, великий наш земляк, Абай Кунанбайулы! Пишет Вам ученик восьмого класса КГУ «Средняя школа №46» города Усть-Каменогорска Берекебаев Султан!»* [12]; *величайшее светило казахской литературы и поэзии* – указывает на его выдающийся вклад в литературу; *национальная гордость всего казахского народа* – эпитет, указывающий на его значение для всей нации; *отец казахской литературы* – говорит о его основополагающей роли в развитии казахской литературы.

4. Самоироничное и эмоциональное выражение *полузнайка* (т.е. ‘человек, который плохо осознает свое дело, свой предмет, не имеет основательных знаний или имеет поверхностные знания’), используемое самим Абаем: *Бестолково учась, я жизнь прозевал / Спихватился, да поздно. Вот он, привал! / Полузнайка – я мнил себя мудрецом / И заносчиво ждал наград и похвал. / Остальных мечтал за собою вести. / А они меня сами сбили с пути* [22].

5. Метафорические и поэтические названия: *зеркало и душа народа* – метафора, подчеркивающая его отражение духа и культуры казахского народа; *пророк гуманизма* – указывает на его гуманистические идеалы и учения; *влага в почве казахского народа* – метафорическое выражение, подчеркивающее его жизненно важное значение для культуры и духа народа: *«Вопрос сохранения нации, независимости Казахстана неоднократно вставал в истории народа. Абай – это влага в почве казахского народа, которая не дает ему умереть»* [6]; *гордость казахского народа* – подчеркивает его важность и вклад в национальную идентичность; *единство и мудрость казахского народа* указывает на его роль в объединении и просвещении народа; *казахский Гете* – метафора, определяющая вклад Абая в казахскую культуру, известно, что Абай перевел «Ночную песнь странника» Иоганна Вольфганга Гёте на казахский язык. Известный немецкий литературовед Лео Кошут в своей книге «Volk und Welt. Autobiographisches Zeugnisvoneinemlegendaren Verlag» написал: *«Абая, именем которого названа улица в Берлине, иногда называют «казахским Гёте»* [6]; *душа казахского народа, достояние всего человечества, спаситель казахского народа, светило, символ духовности и*

культуры казахов – метафоры, указывающие на его всестороннее значение для казахской культуры и литературы: «*Великий Абай – символ духовности и культуры казахов. Его учение тесно связано с духовным возрождением народа, а мудрость находит отклик и по сей день в душе каждого казаха*» [29]; «*Абай Кунанбаев — великий гуманист, общественный деятель, просветитель, талантливый поэт и мыслитель — человек, заложивший основы национальной литературы. Этот славный сын Степи был представителем интеллектуальной аристократии казахского народа XIX века*» [31]. *Славный сын степи* – указывает на то, что казахи – тюркский народ, который много веков вел кочевой образ жизни, бережно храня традиции и обычаев, которые помогали им выживать в сложных условиях; *лекарем человеческих душ* называет Абая узбекский ученый Абдулла Рустамов: «*В стихотворных строках можно найти ответы на вопросы, можно залечить раненое сердце, можно обрести новую мечту, обрести крылья надежды, да и просто — можно растеряться от праведных его слов*» [6]. Эта метафора доказывает, что поэзия Абая лечит душу человека, утешает, убеждает, вдохновляет, помогает достичь внутренней гармонии; *духовный отец* – метафора разъясняющая, что Абай хорошо понимает и чувствует свой народ, независимо от возраста и чина. Поэт не только сопереживает своему народу, но, возможно, в какой-то момент может и осадить, сказав: «А ты не прав!»; Абай – *путеводная звезда* – ориентир движения мыслей, чувств, эмоций в правильном направлении для решения, достижения жизненно-важных задач «*Если мы хотим модернизировать наше национальное сознание и развиваться как конкурентоспособная нация, то должны внимательно изучать и осмысливать произведения Абая... Абай, прославивший не только свою эпоху, но и приоткрывший миру лицо современного общества, является путеводной звездой национальной мечты*» [29]; *вершина не только национальной, но и мировой поэтической культуры* – определяет личность и творчество Абая, которые рождают последователей этой личности и этого творчества.

6. Буквальное значение: *реформатор* – Абай – реформатор казахского языка и основоположник казахской письменной литературы: «*Мы должны представить миру Абая как гения, жившего в XIX веке, но говорившего категориями XXI века. ... мы обязаны пропагандировать его как духовного реформатора, оказавшего огромное влияние на возрождение национального самосознания казахского народа*» [20].

Эти обращения и названия помогают понять, как Абая воспринимают и чувствуют в научной и публицистической литературе, подчеркивая различные аспекты его личности и наследия.

Заключение. В изучаемом Корпусе в номинациях А.С. Пушкина и Абая использованы такие художественные средства, как метафора (А.С. Пушкин – 27, Абай – 17), метонимия (А.С. Пушкин – 4, Абай – 3), эпитеты (А.С. Пушкин – 10, Абай – 6), перифраз (А.С. Пушкин – 1), гиперболы (А.С. Пушкин – 3, Абай – 2), ирония (А.С. Пушкин – 1), антифразис (А.С. Пушкин – 1), гиперболический перифраз (А.С. Пушкин – 1).

Многочисленные наименования и обращения к А.С. Пушкину и Абаю Кунанбаеву говорят о славе и любви народа к двум титанам из разных эпох, представителям русского и казахского народов, поэтов, основоположников родного языка. Их творчество отражает любовь к человеку, стремление к истине и красоте. Созвучность душ, единство мыслей побудили глубокую любовь Абая к А.С. Пушкину, а народность – необычайный успех его произведений в степи. Благодаря переводам Абая казахский народ впервые познакомился с творениями Пушкина.

Подводя итог, отмечаем, что каждая эпоха в развитии русской или казахской культуры чувствует потребность в разгадке не только пушкинской тайны, но и собственной души, собственных поступков и желаний.

Читая произведения двух титанов, люди постоянно открывают своего нового Пушкина, своего нового Абая, а через них открывают и в себе нечто новое. Поэтому неслучайно спустя века творчество Пушкина и Абая притягивает и волнует, заставляя обращаться к нему вновь и вновь.

Еще не одно поколение людей и наша культура будут разгадывать пушкинскую тайну, а значит, будет твориться миф и появляться разные крылатые выражения, которые часто связаны с гением русской литературы Александром Пушкиным и Абаем – первым среди казахов, который познакомил и навсегда породнил свой народ с Пушкиным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений / В.Г. Белинский. Собрание сочинений в 13 томах. Том I. Статьи и рецензии. Художественные произведения. 1829–1835. – М. : Изд-во АН СССР, 1953. – 574 с.
2. Гоголь Н.В. Несколько слов о Пушкине / Н.В. Гоголь // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://ru.wikisource.org/wiki/Несколько_слов_о_Пушкине_\(Гоголь\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Несколько_слов_о_Пушкине_(Гоголь)) (дата обращения: 12.04.2024).
3. Жаксылыков А.Ж. Поэтика и эстетика Абая [Электронный ресурс] / А.Ж. Жаксылыков. – Режим доступа: <https://abai.kaznu.kz/rus/?p=132> (дата обращения: 30.04.2024).
4. Загидуллина М. В. Пушкинский миф в конце XX века / М.В. Загидуллина. – Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2001. – 243 с. – doi.org/10.2139/ssrn.3982427
5. Казачкова М.Б., Галимова Х.Н. Создание лингвистического корпуса учебников английского языка / М.Б. Казачкова, Х.Н. Галимова // Иностранные языки в школе. – 2022. – №2. – С. 32–38.
6. Калижанов У.К. Абай Кунанбаев в мировом литературоведении : Коллективная монография / У.К. Калижанов. – Алматы: Ғылым ордасы, 2017. – 205 с.
7. Кудряшов И.В. Еще раз к вопросу о титуле А.С. Пушкина «солнце русской поэзии» / И.В. Кудряшов // Научный диалог. – 2019. – № 11. – С. 155–163. – DOI: 10.24224/2227-1295-2019-11-155-163
8. Кудряшов И.В. Об источниках образного определения А.С. Пушкина как "Солнца поэзии" / И.В. Кудряшов // Проблемы исторической поэтики. – 2019. – Т. 17, № 2. – С. 67–85. – DOI 10.15393/j9.art.2019.5961
9. Тарасова И.А. Имя и образ Пушкина в поэтическом дискурсе / И.А. Тарасова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. – 2019. – Т. 19, Вып. 2. – С. 128–133. – DOI: doi.org/10.18500/1817-7115-2019-19-2-128-133.
10. Цветкова Н.В. Каждая эпоха оставляет свой миф о Пушкине: преподаватель ПсковГУ рассказала, откуда пришло выражение «Пушкин – наше всё» / Н.В. Цветкова // Псковский государственный университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pskgu.ru/page/295ba6b5-2d70-4ef6-ad5e-44a9371f84b7?print&ysclid=lxmwmdcmv342592934> (дата обращения: 12.04.2024).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Абай все равно остается загадкой // Литературный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://adebiportal.kz/ru/news/view/abai-vse-ravno-ostaetsia-zagadkoi_19277 (дата обращения: 16.05.2024).
12. Берекебаев С. Письмо великому просветителю казахского народа Абаю Кунанбаеву / С. Берекебаев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://46-oskemen.mektebi.kz/abaj-175/abajahat/202-pismo-velikomu-prosvetitelju-kazahskogo-naroda-abaju-kunanbaevu.html?ysclid=lvo45x52ht171510416> (дата обращения: 22.05.2024).
13. Боброва Е.В. Письмо А.С. Пушкину / Е.В. Боброва // Алые паруса. Проект для одаренных детей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2019/04/30/pismo-a-s-pushkinu> (дата обращения: 14.05.2024).
14. Ватаман Н. Письмо А.С. Пушкину / Н. Ватаман, А. Колосова // Алые паруса. Проект для одаренных детей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2019/02/14/pismo-a-s-pushkinu> (дата обращения: 20.05.2024).
15. Волынская М. Письмо А.С. Пушкину / М. Волынская // Проза.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://proza.ru/2014/06/05/669?ysclid=m3oic77yry151139489> (дата обращения: 10.05.2024).

16. Ганчина Ю.К. Письмо Пушкину [Электронный ресурс] / Ю.К. Ганчина // Урок. Педагогическое сообщество [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://урок.пф/library_kids/pismo_pushkinu_165307.html?ysclid=m3oia5pj12710589506 (дата обращения: 14.05.2024).
17. Есенин С. Пушкину / С. Есенин // Культура.РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.culture.ru/poems/43687/pushkinu?ysclid=m3mqrga8te945023127> (дата обращения: 14.05.2024).
18. Иванов Н.И. Обращение к Пушкину / Н.И. Иванов // Стихи.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://stihi.ru/2023/02/22/4884?ysclid=m3ohf72j55122663607> (дата обращения: 03.05.2024).
19. Калихова Е. Александр Сергеевич Пушкин: жизнь русского человека / Е. Калихова // Просвещение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://prosv.ru/articles/aleksandr-sergeevich-pushkin-zhizn-russkogo-cheloveka/?ysclid=m3ogs4qvkml45918307&utm_source=ya.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=ya.ru&utm_referrer=ya.ru (дата обращения: 10.05.2024).
20. Касым-Жомарт Токаев: Абай-духовный реформатор // НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.inform.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-abay-duhovnyy-reformator_a3681541?ysclid=1vo36du5p4212754001 (дата обращения: 10.05.2024).
21. Кашковарова В. Обращения к Пушкину / В. Кашковарова // Parnasse.ru [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://parnasse.ru/poetry/free/white/obraschenija-k-pushkinu.html?ysclid=m3ohcco4pd390505497> (дата обращения: 03.05.2024).
22. Кунанбаев А. Разочарование / А. Кунанбаев // Livejournal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kv-85c.livejournal.com/104323.html?ysclid=m3opezhxie24638469> (дата обращения: 16.05.2024).
23. Маяковский В. Юбилейное / В. Маяковский // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://ru.wikisource.org/wiki/Юбилейное_\(Маяковский\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Юбилейное_(Маяковский)) (дата обращения: 18.11.2024).
24. Нефедова Д. Письмо к Абаю / Д. Нефедов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://30-oskemen.mektebi.kz/ru.php?query=meroprijatija-prazdniki%2F165-pismo-k-abaju.html> (дата обращения: 10.05.2024).
25. Пушкин А.С. Юрьеву / А.С. Пушкин // Культура.РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.culture.ru/poems/4563/yurevu?ysclid=m3ohrstko2157211780> (дата обращения: 20.05.2024).
26. Рыжова Т.С. Что сказать Пушкину? (эссе со стихотворными вставками) / Т.С. Рыжова // Международный библиотечный центр. ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://inter.pskovlib.ru/pushkin180/moe-slovo-o-pushkine/272-cto-skazat-pushkinu-esse-so-stikhotvornymi-vstavkami?ysclid=m3os60ailv102936507> (дата обращения: 18.11.2024).
27. Сокулин А.А. Сочинение-письмо А.С. Пушкину / А.А. Сокулин // Академия педагогических проектов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://педпроект.рф/сокулин-александр-сочинение/?ysclid=m3oh8qtmdm517733933> (дата обращения: 03.05.2024).
28. Соловьева А. О Александр! / А. Соловьев // Стихи.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://stihi.ru/2013/11/11/931?ysclid=m3ohi9wu35640288594> (дата обращения: 20.05.2024).
29. Сулейменов А. Абай – мудрость народа / А. Сулейманов // Qazaqstan tarihy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://e-history.kz/ru/news/show/31865> (дата обращения: 20.05.2024).
30. Сычева Л. Кому, когда и зачем в современной России бывает нужен Пушкин / Л. Сычева // Новостной портал – Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/culture/2024/06/05/komu-kogda-i-zachem-v-sovremennoy-rossii-byvaet-nuzhen-pushkin.html> (дата обращения: 18.11.2024).
31. Феттер С. Абай Кунанбаев / С. Феттер // Проза.ру [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://proza.ru/diary/fetter/2020-04-15?ysclid=m3on2nrzpn919786842> (дата обращения: 18.11.2024).

REFERENCES

1. Belinskij V.G. (1953). Polnoe sobranie sochinenij [The Complete Works] in Belinskij V.G. Sobranie sochinenij v trinadtsati tomakh [Collected works in thirteen volumes] (p. 574) (In Russian).
2. Gogol' N.V. Neskol'ko slov o Pushkine [A few words about Pushkin]. URL: [https://ru.wikisource.org/wiki/Neskol'ko_slov_o_Pushkine_\(Gogol'\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Neskol'ko_slov_o_Pushkine_(Gogol')) (In Russian)
3. Zhaksylykov A.ZH. Poehtika i ehstetika Abaya [Abay's poetics and aesthetics]. URL: <https://abai.kaznu.kz/rus/?p=132> (In Russian).
4. Zagidullina M.V. (2001). Pushkinskij mif v konce XX veka [The Pushkin myth at the end of the twentieth century] (p. 243) Chelyabinsk : Chelyab. gos. un-t. (In Russian)

5. Kazachkova M.B., Galimova K.H.N. (2022). Sozdanie lingvisticheskogo korpusa uchebnikov anglijskogo yazyka [Creation of the linguistic corpus of english language textbooks] in Inostrannyje jazyki v shkole [Foreign languages in school]. 2, 32–38. dx.doi.org/10.2139/ssrn.3982427 (In Russian)
6. Kalizhanov U.K. (2017) Abaj Kunanbaev v mirovom literaturovedenii : Kollektivnaya monografiya [Abai Kunanbayev in world literary studies] (p. 205) (In Russian)
7. Kudriashov I.V. (2019). Eshche raz k voprosu o titule A.S. Pushkina "Solntse russkoi poezi" [Once again on the issue of A.S. Pushkin's title "The sun of Russian poetry"] in Nauchnyi dialog [Scientific Dialogue], 11, 155–163. DOI: 10.24224/2227-1295-2019-11-155-163 (In Russian)
8. Kudryashov I.V. (2019). Ob istochnikakh obraznogo opredeleniya A.S. Pushkina kak "Solnca poehziI". [About the sources of the figurative definition of A.S. Pushkin as "The sun of Poetry"] in Problemy istoricheskoy poetiki [Problems of historical poetics], 17 (2), 67–85. DOI 10.15393/j9.art.2019.5961 (In Russian)
9. Tarasova I.A. (2019). Imya i obraz Pushkina v poehticheskom diskurse [The Name and Image of Pushkin in Poetic Discourse]. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika [Proceedings of the Saratov University. A new series. Series: Philology. Journalism]. 19 (2). 128–133. DOI: <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2019-19-2-128-133> (In Russian).
10. Cvetkova N.V. Kazhdaya epoha ostavlyayet svoj mif o Pushkine [Each era leaves its own myth about Pushkin]. URL: <https://pskgu.ru/page/295ba6b5-2d70-4ef6-ad5e-44a9371f84b7?print&ysclid=lxmwmdcmv342592934> (In Russian).

Поступила в редакцию 15.10.2024 г.

PUSHKIN AND ABAI: PORTRAITS OF CLASSICS IN RUSSIAN DISCOURSE

M.B. Kazachkova, M.V. Shirinyan

The article deals with the study of the methods of naming and addressing the creator of the Russian literary language A.S. Pushkin and the founder of Kazakh written literature Abai Kunanbayev. The study was carried out on the material of two subcorpora: texts about Pushkin and Abai. The total volume of the corpus was 79 texts (89,286 words). The genre composition of the corpus is diverse and includes articles, essays, letters, social network texts, poems, interviews, lectures, notes. It is pointed out that numerous names and addresses to A. Pushkin and Abai, expressed by artistic means, reveal the glory and love of the people for the poets, show the diversity of attitudes to and perceptions of Pushkin and Abai, help to understand in what context and with what connotation their names were mentioned, emphasizing various aspects of their personality and heritage.

Key words: corpus, image, poet, nationality, names, addresses, heritage, artistic device.

Казачкова Мария Борисовна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Одинцовский филиал Московского
государственного института международных
отношений (университет), г. Одинцово,
Российская Федерация.

Доцент кафедры английского языка.

ORCID: 0000-0002-0357-3010.

E-mail: m.kazachkova@odin.mgimo.ru.

Ширинян Марине Витальевна.

Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова
Минздрава России, г. Москва, Российская
Федерация.

Старший преподаватель Института лингвистики и
межкультурной коммуникации.

Педагогический дизайнер Центра
лингвистического образования

АО «Издательство "Просвещение"», г. Москва,
Российская Федерация.

ORCID: 0000-0001-7912-5487.

E-mail: marina1810@mail.ru.

Kazachkova Mariia Borisovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.

Moscow State Institute of International Relations (the
Odintsovo Branch), Moscow, Russian Federation.

Associate Professor, PhD in Philology.

ORCID: 0000-0002-0357-3010.

E-mail: m.kazachkova@odin.mgimo.ru.

Shirinyan Marine Vitalyevna.

I.M. Sechenov First Moscow State Medical
University, Moscow, Russian Federation.

Assistant Professor *of* Institute of Linguistics and
Intercultural Communication.

Educational Designer at the Centre of Linguistic
Education at JSC "Prosveshcheniye" Publishers,
Moscow, Russian Federation.

ORCID: 0000-0001-7912-5487.

E-mail: marina1810@mail.ru.